

Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego – wczoraj i dziś

Odonatological Section of the Polish Entomological Society – yesterday and today

ADAM TARKOWSKI¹, AGNIESZKA TAŃCZUK^{2,3}

¹Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, e-mail: tarkowski890@gmail.com; ORCID: 0000-0002-1562-345X

²Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

³Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, e-mail: atanczuk@gmail.com; ORCID 0000-0002-1825-8937

ABSTRACT: The intensive development of odonatology in Poland after World War II began in the second half of the 1960s thanks to the active work of Stefan MIELEWCZYK. This laid the groundwork for the formation of an odonatology group in the early 1990s, when cooperation began between Rafa BERNARD, Paweł BUCZYŃSKI, Andrzej ŁABĘDZKI, Stefan MIELEWCZYK and Grzegorz TOŃCZYK. As the years passed, this led to the establishment of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society on April 18, 1998. The newly established Section initially gathered people who were professionally involved in dragonflies, but quickly gained popularity and so by 2024 it officially has 66 members, both professionals and amateurs. April 2023 marked the 25th anniversary of the Odonatology Section of the Polish Entomological Society, which was officially celebrated at the 19th Odonatology Symposium in the Suwalki Landscape Park. During the passage of these years, many things have happened. Among the most important events is certainly the creation, on the initiative of Paweł BUCZYŃSKI, in 2005 of the bulletin “Odonatrix”, which is devoted to dragonflies and in the current year consists of 20 volumes and three supplements. An extremely important event for Polish Odonatology, was the publication in 2009 of the “Atlas of the distribution of dragonflies (Odonata) in Poland”, which is the first such complete summary of knowledge about the dragonflies of our country. A very important element of the Section, starting in 2006, has become the organization of the Polish Odonatology Symposium, which is held annually in different parts of Poland. The

annual conventions allow not only to learn about the odonatafauna of different parts of our country, but also to make new friends and exchange experience. The year 2024 also mark the 20th anniversary of the Symposium's organization.

KEY WORDS: Odonata, odonatology, scientific societies, the Polish Entomological Society, the Odonatological Section, history, activities.

Wstęp

Siedzibą Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, jest Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin). Tu też znajduje się jej archiwum. Pracami sekcji kieruje obecnie zarząd w składzie: dr Adam TARKOWSKI – przewodniczący i mgr Agnieszka TAŃCZUK – sekretarz. W 2024 roku w jej ramach działa 66 osób: 26 członków (należących do PTEnt.) oraz 40 współpracowników z obszaru całej Polski i sąsiadujących krajów. Mimo tego, że Sekcja Odonatologiczna jest jedną z najmłodszych sekcji Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, w ostatnim okresie obchodzi wiele jubileuszy związanych ze swoją działalnością: w 2023 r. przypadło 25-lecie powstania (Ryc. 1), a w 2024 r. jest wydawany 20 tom czasopisma „Odonatrix” oraz organizowana 20-ste coroczne Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne.

Ryc. 1. Uczczenie 25-lecia Sekcji Odonatologicznej tradycyjnym sękaczem podczas XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego. Jeden z założycieli sekcji — Grzegorz TOŃCZYK, zdmuchnął świece. Fot. A. TAŃCZUK.

Fig. 1. Celebrating the 25th anniversary of the Odonatology Section, with a traditional knot, during the 19th Annual Odonatology Symposium. One of the section's founders, Grzegorz TOŃCZYK, blew out the candles. Photo by A. TAŃCZUK.

Początki sekcji

Polska odonatologia po II wojnie światowej zaczęła intensywniej rozwijać się w drugiej połowie lat 60-tych, począwszy od działalności Stefana MIELEWCZYKA (ur. 1993 – zm. 2005) (Ryc. 2A). Był on autorem i współautorem wielu dzieł o tematyce odonatologicznej, które są cytowane po dziś dzień, m.in. najważniejsze dzieło poświęcone monografii ważek torfowisk sfagnowych (MIELEWCZYK 1969). W kolejnych latach zaczęli dołączać do niego Józef MUSIAŁ oraz Andrzej ŁĄBĘDZKI, którzy opublikowali chociażby ważne prace na temat ważek Wolina i Uznania (MUSIAŁ 1988) czy Gór Świętokrzyskich (ŁĄBĘDZKI 1987) (BUCZYŃSKI, TOŃCZYK 2008). W kolejnych dekadach pojawiło się również wielu amatorów oraz osób zajmujących się ważkami przez krótszy okres, m.in. Zofia FISCHER-MALANOWSKA (Ryc. 2B), Krystyna KNOBLOCH czy Leon SAWKIEWICZ (BUCZYŃSKI, TOŃCZYK 2008).

Ryc. 2. Zdjęcia biegu czasu: A – Dr Stefan MIELEWCZYK (Fot. Z. PNIEWSKI), B – Prof. dr hab. Zofia FISCHER-MALANOWSKA (Fot. Autor nieznany).

Fig. 2. Timeline photos: A – Dr Stefan Mielewczyk (Photo by Z. PNIEWSKI), B – Prof. dr hab. Zofia FISCHER-MALANOWSKA (Photo by: Author unknown).

Zwiększająca się liczba osób zainteresowanych ważkami, była dla Stefana MIELEWCZYKA bodźcem do podjęcia próby stworzenia Polskiego biuletynu „Świtezianka” poświęconego ważkom. Spotkało się to z poparciem chociażby Societas Internationalis Odonatologica. Formalnie prace nad powstaniem biuletynu rozpoczęły się już w 1985 r., lecz w dniu 26 stycznia 1987 r. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk nie wyraził zgody na jego publikację (Ryc. 3).

Ryc. 3. Stanowisko Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w sprawie powołania biuletynu „Świtezianka”.

Fig. 3. The opinion of Main Office of Publications and Entertainments Control regarding the establishment of the bulletin “Świtezianka”.

Całą historię założenia biuletynu Stefan MIELEWCZYK skomentował następująco: „Świtezianka się nie ukazała a już stałem się wrogiem socjalizmu. Zostałem więc ukarany” (TOŃCZYK 2006; BUCZYŃSKI, TOŃCZYK 2008).

Fakty te ukazują, że środowisko odonatologiczne w Polsce rozwijało się dobrze. Jednak jak wszystko na świecie ma swój początek, taki i w tym przypadku najpierw była idea, która mogła się rozwinąć dzięki determinacji zaledwie kilku osób.

Dopiero transformacja ustroju politycznego i kolejna młoda, świeża krew wprowadziły nowe zmiany na arenie polskiej odonatologii. Pierwsze zaczątki nowej grupy odonatologicznej w Polsce sięgają początków lat 90-tych XX wieku, kiedy to rozpoczęła się współpraca między Rafałem BERNARDEM, Pawłem BUCZYŃSKIM, Andrzejem ŁABĘDZKIM, Stefanem MIELEWCZYKIEM i Grzegorzem TOŃCZYKIEM. Wraz z upływem lat i zacieśniania się współpracy tej grupy osób, doprowadziło to do zorganizowania na przełomie sierpnia i września 1994 r. w Chojnowie pierwszego spotkania polskich odonatologów (Ryc. 4), będącego jednocześnie wyprawą „na *Cerciona*” (obecnie obowiązująca nazwa: *Erythromma lindenii*) (TOŃCZYK 2005; BUCZYŃSKI, TOŃCZYK 2008; TOŃCZYK 2019).

Ryc. 4. Uczestnicy pierwszego spotkania polskich odonatologów, Chojno, 30 VIII 1994 r. Od lewej: Andrzej ŁABĘDZKI, Paweł BUCZYŃSKI, Grzegorz TOŃCZYK, Rafał BERNARD, Artur CZEKAJ, Juliusz SAMOŁĄG. Autor nieznan.

Fig. 4. The participants of the first meeting of Polish odonatologists, Chojno, August 30th, 1994. From left: Andrzej ŁABĘDZKI, Paweł BUCZYŃSKI, Grzegorz TOŃCZYK, Rafał BERNARD, Artur CZEKAJ, Juliusz SAMOŁĄG. Photo by: Author unknown.

Rozwijająca się współpraca między młodymi odonatologami spowodowała, że zaledwie parę lat później, 17-19 kwietnia 1998 r. (Ryc. 5) w Kampinoskim Parku Narodowym, zorganizowano I Krajowe Seminarium Odonatologicznego w Bromierzyku. Podczas to tego wydarzenia, 18 kwietnia 1998 r. powstała oficjalnie Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (Ryc. 6). Inicjatorami jej powołania byli: Rafał BERNARD, Paweł BUCZYŃSKI, Andrzej ŁABĘDZKI, Stefan MIELEWCZYK i Grzegorz TOŃCZYK (TOŃCZYK 1999; TOŃCZYK 2005; BUCZYŃSKI, TOŃCZYK 2008; TOŃCZYK 2019).

Ryc. 5. Strona tytułowa materiałów zjazdowych I Krajowego Seminarium Odonatologicznego, 17-19 kwietnia 1998 r., Bromierzyk.

Fig. 5. The title page of conference materials on the 1st National Odonatology Seminar, April 17-19, 1998, Bromierzyk.

Ryc. 6. Oficjalny logotyp Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (autor: E. BUCZYŃSKA).

Fig. 6. The official logo of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (author: E. BUCZYŃSKA).

Rozwój sekcji

Nowo założona Sekcja, która początkowo gromadziła osoby profesjonalnie zajmujące się ważkami, szybko zyskiwała na popularności, i tak już w 2005 roku liczyła oficjalnie 19 członków, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Z upływem czasu, zainteresowanie Sekcją Odonatologiczną zaczęło wzrastać sprawiając, że w 2024 roku działa w niej 66 osób: 25 członków i 40 współpracowników.

Członkami Sekcji (posiadaczami aktualnej legitymacji PTEnt.) są: Rafał BERNARD (Poznań), Paweł BOJAR (Lublin), Edyta BUCZYŃSKA (Lublin), Paweł BUCZYŃSKI (Lublin), Bogusław DARAŻ (Rzeszów), Maria GOŁĄB (Kraków), Tomasz KARASEK (Warszawa), Krystian OŁDAK (Lublin), Ewa RAUNER-BUŁCZYŃSKA (Puławy), Juliusz SAMOŁĄG (Tarnowo Podgórne), Peter SENN (Gdynia), Agnieszka TAŃCZUK (Lublin), Adam TARKOWSKI (Pruszków), Przemysław ZIĘBA (Lublin) i Przemysław ŻURAWLEW (Czernin).

Biernymi członkami Sekcji (nieposiadającymi aktualnej legitymacji Towarzystwa) są: Olga ANTCZAK-ORLEWSKA (Łódź), Stanisław CZACHOROWSKI (Olsztyn), Jerzy GNIATKOWSKI (Częstochowa), Emilia GRZĘDZICKA (Kraków), Grzegorz MICHONIŃSKI (Ińsko), Alicja MISZTA (Katowice), Szymon ŚNIEGULA (Kraków), Grzegorz TOŃCZYK (Łódź), Michał WOLNY (Góra Św. Anny), Piotr ZABŁOCKI (Góra Św. Anny), Andrzej ZAWAL (Szczecin).

Współpracownikami Sekcji (osobami nienależącymi do PTEnt.) są: Michał BRODACKI, (Warszawa), Piotr CUBER (Tąpkowice), Paweł CZECHOWSKI (Zielona Góra), Julia DOBRZAŃSKA (Warszawa), Aleś DOLNY (Ostrava, Czechy), Alicja DUBICKA (Zielona Góra), Jacek DUMAŃSKI (Żelazków), Małgorzata GOC (Smóldzino), Nikola GÓRAL (Poznań), Maciej GÓRKA (Wrocław), Anna GROBELKIEWICZ (Łódź), Dorota

GUSTA (Łódź), Mariusz GWARDJAN (Kielce), Jan HERMANS (Linne, Holandia), Franciszek HOLNICKI-SZULC (Warszawa), Kamil HUPAŁO (Łódź), Bogusława JANKOWSKA (Katowice), Paweł JARZEMBOWSKI (Wrocław), Grzegorz JĘDRO (Smołdzino), Magdalena JĘDRO (Smołdzino), Paweł JĘDRYCAK (Gdynia), Agata JIRAK-LESZCZYŃSKA (Jerzmanowice), Jacek KOZAK (Hrubieszów), Andrzej KUCHARSKI (Uherce Mineralne), Bartłomiej KUSAL (Kraków), Katarzyna KUSAL (Kraków), Andrzej ŁABĘDZKI (Poznań), Wacław MICHALCZUK (Zamość), Piotr MIKOŁAJCZUK (Poznań), Ewa MIŁACZEWSKA (Warszawa), Marek MORAWSKI (Warszawa), Kamila NAREWSKA-PRELLA (Ostróda), Mirosław PIELOT (Szermowice), Krzysztof PRZONDZIOŃ, Michał RACHALEWSKI (Łódź), Anna RYCHŁA (Czerwieńsk), Jacek SŁUPEK (Radom), Jakub SZYMAŃSKI (Łódź), Maria ŚWITAŁA (Katowice), Dorota WROŃSKA (Warszawa).

Nad pracami Sekcji Odonatologicznej oraz podtrzymywaniem współpracy między członkami pieczę sprawuje Zarząd Sekcji:

1998 – 2004

Przewodniczący: Stefan MIELEWCZYK

Sekretarz: Paweł BUCZYŃSKI

2004 – 2010

Przewodniczący: Paweł BUCZYŃSKI

Sekretarz: Grzegorz TOŃCZYK

2010 – 2016

Przewodniczący: Grzegorz TOŃCZYK

Sekretarz: Jacek WENDZONKA

2016 – 2018

Przewodniczący: Jacek WENDZONKA (do I 2018)

p.o. Przewodniczącego Anna RYCHŁA (I-VIII 2018)

Sekretarz: Anna RYCHŁA

2018 – 2022

Przewodniczący: Paweł BUCZYŃSKI

Sekretarz: Adam TARKOWSKI

2022 – 2025

Przewodniczący: Adam TARKOWSKI

Sekretarz: Agnieszka TAŃCZUK

Działalność

Sekcja Odonatologiczna stała się centralnym punktem w świecie polskiej odonologii dla wielu osób. Pomagała ona w nawiązaniu nowych kontaktów, partnerstwa do projektów naukowych oraz przyjaźni. Oczywiście nie obywało się bez

problemów, ale one tylko bardziej motywowały do dalszego rozwoju i stania się lepszymi. W trakcie upływu tych lat, wydarzyło się wiele rzeczy, które trudno przestawić w krótkim tekście.

Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć na pewno powstanie, z inicjatywy Pawła BUCZYŃSKIEGO, w 2005 roku biuletynu „Odonatrix” (TOŃCZYK 2005; BUCZYŃSKI, TOŃCZYK 2008; TOŃCZYK 2019), który poświęcony jest ważkom (Ryc. 7). Do chwili obecnej opublikowano 20 tomów i trzy suplementy. Początkowo „Odonatrix” był wydawany w wersji papierowej, ale od 2016 r. zostało to zmienione na rzecz wersji on-line. Biuletynowi od momentu jego powstania nadano numer ISSN (1723-8239 do 2015 r. i 2544-8188 od 2016 r.), a głównymi elementami biuletynu są zawsze działy „Artykuły” i „Notatki” (TOŃCZYK 2019). Od początku pojawia się w nim prowadzona najpierw przez samego Pawła BUCZYŃSKIEGO, a od 2016 r. przez Pawła BUCZYŃSKIEGO i Grzegorza TOŃCZYKA, rubryka pt. „Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne”, w której można znaleźć dokładny spis literatury wydanej w Polsce o ważkach od monografii przez artykuły, a kończąc na doniesieniach konferencyjnych.

Ryc. 7. Okładki pierwszego (2005) i ostatnio wydanego (2024) biuletynu „Odonatrix”.

Fig. 7. The covers of the first (2005) and recently published (2024) “Odonatrix” bulletin.

Nad utrzymaniem jakości i dostępności biuletynu pracę cały czas trzyma zespół doświadczonych osób, na których czele znajdują się Redaktorzy Naczelni. W latach 2005-2016 tę funkcję pełnił Paweł Buczyński, w latach 2016-2024 – Grzegorz Tończyk, obecnie pełni ją Anna Rychła.

Członkowie Sekcji Odonatologicznej wielokrotnie pracowali wspólnie przy dużej liczbie projektów naukowych. Jednym z ważniejszych wydanych opracowań, była praca dotycząca poznania stanu wiedzy o ważkach Polski „Present state, threats and conservation of dragonflies (Odonata) in Poland” (BERNARD i in. 2002).

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla Polskiej Odonatologii, było opublikowanie w 2009 roku „Atlasu rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce” (Ryc. 8) (BERNARD i in. 2009), stanowiące pierwsze tak kompletne podsumowanie wiedzy o ważkach naszego kraju. Koordynatorami prac byli Rafał BERNARD, Paweł BUCZYŃSKI, Grzegorz TOŃCZYK i Jacek WENDZONKA, którzy organizowali współpracę z około 180 osobami z całego świata (BUCZYŃSKI, TOŃCZYK 2008; TOŃCZYK 2019).

Ryc. 8. Okładka „Atlasu rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce” z wymienionymi na tylnej okładce, wszystkimi Autorami danych.

Fig. 8. The cover of the “A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland” with all Authors of data listed on the back.

Obecnie są prowadzone intensywne prace nad monografią „Ważki (Odonata) Polski”, jeszcze pełniejszym podsumowaniem wiedzy o ważkach naszego kraju i punktem odniesienia dla przyszłych badań. Gromadzone jest piśmiennictwo, przekazywane i wpisywane do bazy danych są materiały faunistyczne gromadzone przez krajowych odonatologów, powstają już pierwsze teksty. Pracami kieruje zespół w składzie: redaktorzy merytoryczni – Rafał BERNARD, Paweł Buczyński, Grzegorz TOŃCZYK, redaktor techniczny – Bogusław DARAŻ.

Bardzo ważnym elementem Sekcji Odonatologicznej, począwszy od 2006 r., stała się organizacja Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego, które co roku odbywa się w różnych częściach Polski (Ryc. 9). Coroczne zjazdy umożliwiają nie tylko poznawanie odonatofauny różnych części naszego kraju, ale również nawiązywanie nowych znajomości i wymienianie się doświadczeniem. Każdy wyjazd jest wyjątkowy i zapewnia nowe doznania. W zależności od miejsca i niekiedy warunków pogodowych wyjazdy przybierają te różny charakter: czysto naukowy, naukowo-terenowy lub wyłącznie terenowy. W roku 2024 odbyło się już 20-te Sympozjum.

Ryc. 9. Mapa Polski z miejscami organizacji Ogólnopolskich Sympozjów Odonatologicznych w latach 1998-2024 (twórca: E. MIŁACZEWSKA).

Fig. 9. The map of Poland with venues for the Polish National Odonatology Symposia held between 2006-2024 (creator: E. MIŁACZEWSKA).

Oczywiście za sukcesem każdego wyjazdu stały osoby, które w pocie czoła oraz z poświęceniem własnego czasu organizowały te wspaniałe wydarzenia, co ukazuje Tabela 1.

Tab. 1. Chronologiczne zestawienie miejsc, terminów i organizatorów Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego w latach 1998-2024.

Tab. 1. Chronological list of venues, dates, and organisers of the National Odonatological Symposia from 1998 to 2024.

Lp. No.	Sympozjum Symposium	Miejsce/Obszar Venue	Termin Date	Organizator Organiser
1.	I Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne	Bromierzyk/Kampinoski Park Narodowy	17-19. IV.1998	Grzegorz TOŃCZYK
2.	II Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne	Urszulin/Poleski Park Narodowy	21-23.V.2004	Paweł BUCZYŃSKI
3.	III Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne	Zwierzyniec/Roztocze	15-17. IX.2006	Paweł BUCZYŃSKI
4.	IV Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne	Brda/Bory Tucholskie	18-20.V.2007	Grzegorz TOŃCZYK
5.	V Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne	Bystre k. Baligrodu/Bieszczady	26-29. VI.2008	Paweł BUCZYŃSKI
6.	VI Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne	Jeziory/Wielkopolski Park Narodowy	23-25.X.2009	Rafał BERNARD
7.	VII Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne	Wólka Milanowska/ Góry Świętokrzyskie	1-4. VII.2010	Paweł BUCZYŃSKI Grzegorz TOŃCZYK
8.	VIII Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne	Węglowice/Park Krajozobrazowy Lasy nad Górną Liswartą	23-26. VII.2011	Alicja MISZTA
9.	IX Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne	Łąd/Nadwarciański Park Krajozobrazowy	5-8. VII.2012	Jacek WENDZONKA

Lp. No.	Symposium	Miejsce/Obszar Venue	Termin Date	Organizator Organiser
10.	X Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Izabelin/Kampinoski Park Narodowy	28-30. VI.2013	Dawid MARCZAK Grzegorz TOŃCZYK
11.	XI Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Dubiecko/Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie	19.22. VI.2014	Bogusław DARAŻ
12.	XII Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Gryżyna/Gryżyński Park Krajobrazowy	21-23. VIII.2015	Anna RYCHŁA
13.	XIII Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Działoszyn/Worek Turoszowski	23-26. VI.2016	Bogusława JANKOWSKA Grzegorz TOŃCZYK
14.	XIV Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Krościenko/Pieniński Park Narodowy i okolice	6-9. VI.2017	Jacek WENDZONKA
15.	XV Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Smóldzino/Słowiński Park Narodowy	23-26. VIII.2018	Grzegorz JĘDRO Grzegorz TOŃCZYK
16.	XVI Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Zabierzów Bocheński/Puszcza Niepołomska	20-23. VI.2019	Katarzyna KUSAL Paweł BUCZYŃSKI Grzegorz TOŃCZYK
17.	XVII Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Borne Sulinowo/ były poligon Borne Sulinowo oraz czynny poligon Nadarzyce	10-13.VI 2021	Maria GOŁĄB Szymon ŚNIEGULA
18.	XVIII Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Piotrowice/ Przemkowski Park Krajobrazowy	16-19.VI 2022	Adam TARKOWSKI Paweł BUCZYŃSKI
19.	XIX Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Rutka koło Jeleniewa/ Suwalski Park Krajobrazowy	6-9.VII 2023	Adam TARKOWSKI Agnieszka TAŃCZUK Paweł BUCZYŃSKI
20.	XX Ogólnopolskie Symposium Odonatologiczne	Schodno/ Wdzydzki Park Krajobrazowy — Bory Tucholskie	30.V—2. VI 2024	Paweł BUCZYŃSKI Adam TARKOWSKI Agnieszka TAŃCZUK

W 2023 r., kiedy to wypadają też 100-lecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, podczas odbywającego się już z kolei XIX Symposium Odonatologicznego (Ryc. 10) była obchodzona 25. rocznica istnienia Sekcji Odonatologicznej.

Ryc. 10. Uczestnicy XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego w Rutce-Jeleniewie (Suwalski Park Krajobrazowy i okolice) 6-9 lipca 2023 r. Stoją od lewej: Paweł CZECHOWSKI, Alicja DUBICKA-CZECHOWSKA, Jacek DUMAŃSKI, Alicja HARCIŃSKA, Magdalena MARZEC, Radosław LEWOŃ, Karolina LEWOŃ, Konrad WIŚNIEWSKI, Szymon ŚNIEGULA, Grzegorz TOŃCZYK, Magdalena JĘDRO, Małgorzata GOC, Grzegorz JĘDRO. Siedzą od lewej: Nikola GÓRAL, Piotr MIKOŁAJCZUK, Jacek SŁUPEK, Anna RYCHŁA, Agnieszka TAŃCZUK, Adam TARKOWSKI. Fot. Autor nieznany.

Fig. 10. Participants of the XIX Polish Odonatology Symposium in Rutka-Jeleniewo (Suwałki Landscape Park and its surroundings), July 6-9, 2023. Standing from left: Paweł CZECHOWSKI, Alicja DUBICKA-CZECHOWSKA, Jacek DUMAŃSKI, Alicja HARCIŃSKA, Magdalena MARZEC, Radosław LEWOŃ, Karolina LEWOŃ, Konrad WIŚNIEWSKI, Szymon ŚNIEGULA, Grzegorz TOŃCZYK, Magdalena JĘDRO, Małgorzata GOC, Grzegorz JĘDRO. Sitting from left: Nikola GÓRAL, Piotr MIKOŁAJCZUK, Jacek SŁUPEK, Anna RYCHŁA, Agnieszka TAŃCZUK, Adam TARKOWSKI. Photo by Author unknown.

Ważki w sieci

Działalność sekcji nie kończy się wyłącznie w świecie rzeczywistym. Sekcja ma w Internecie własną domenę. Na początku za sprawą Jacka WENDZONKI powstała strona **odonata.pl**. Z czasem przejęła ją i znacznie wzbogaciła Ewa MIŁACZEWSKA, która wykazując się niezwykłą inicjatywą oraz nakładem pracy rozbudowała całą domenę do stron **wazki.pl**, **odonata.pl** i w jej ramach – podstrony czasopisma „Odonatrix”. Strony te stanowią główne informacje o działalności Sekcji Odonatologicznej oraz występowaniu ważek w Polsce.

Ryc. 11. Strona startowa portalu Sekcji Odonatologicznej (autor: E. MIŁACZEWSKA).

Fig. 11. Home page of the Odonatology Section portal (author: E. MIŁACZEWSKA).

Działamy również w mediach społecznościowych i tak na portalu Facebook w 2012 r. została założona przez Bogusławę JANKOWSKĄ grupa „Ważki (Odonata) w Polsce”, która cieszy się dużą popularnością, zraszając ludzi z całego kraju i zagranicy. Na stronie można pochwalić się swoimi obserwacjami oraz poprosić o rozpoznanie ważki. Nad sprawnym działaniem strony sprawuje pieczę grupa dzielnych moderatorów.

Przyszłość sekcji i... trochę poezji

Przyszłość dla wielu niepewna i tajemnicza, nie stanowi przeszkody dla Sekcji Odonatologicznej. Cały czas są prowadzone prace na rzecz szerzenia wiedzy o ważkach, m.in. przez strony internetowe, organizowanie sympozjów oraz lokalnych wydarzeń jak Dzień Wążki (przypadający na 25 maja).

Pod przewodnictwem Adama TARKOWSKIEGO w 2026 r. na terenie Polski jest planowana organizacja VIII Europejskiego Kongresu Odonatologicznego (8th European Congress of Odonatology). Wydarzenie to ma charakter cykliczny i odbywa się co dwa lata. Uczestniczą w nim dziesiątki osób z całej Europy i innych

kontynentów. Podczas wydarzenia można spotkać się z wiodącymi naukowcami w świecie odonatologii, wysłuchać niezwykłych prezentacji o badaniach i podróżach oraz nawiązać cenne znajomości.

Na zakończenie chcemy przedstawić wiersz autorstwa Filipa Adama ZIELIŃSKIEGO, który napisał go na XX rocznicę pamiętki zebrania założycielskiego Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i zadedykował p. mgr Grażynie BANDUCH (ZIELIŃSKI 2019):

Odonatologom polskim w dniu święta ich

Na podziw człowiekowi, co ją babką, strzałką zwał, lata dumna.
Straszka, pałątka, pióronóg, nimfa, zalotka, husarz, iglica,
świtezianka, smaglec, trzepla, szklarnik, szablak, zalotka, żagnica...
Byśmy częściej upajać się nią mogli – stąd jest ta postać tłumna!

Niewielkich rozmiarów waga jednakie z nią nosi do dziś miano,
choć jak ona w powietrze nie wzleci, skrzydły nie machnie rada...
By ktoś ją ofuknął, obraził od wieków już nie posłyszano
gdy dziennie na inne insekty stos przekleństw przeróżnych wciąż spada.

Plugawy prusak, mól wciąż nienażarty czy pchła – krwio pijca skoczny
jako przyczyny ludzkich zgryzot nagany biorą zasłużenie,
ważeczka zaś skrzydeł swych błyskiem rozjaśnić potrafi czas mroczny.
Wszak ona przelotem swym gromadnym wzbudza największe wrażenie!

Postrach pośród muszek, komarów delikatna panna ta budzi –
które na widok lub słych jej nuże między szuwary pierzchają –
choć tylko zachwytu powodem dla grona oddanych jej ludzi
co trosk i znojów niepomni stale zrozumieć się ją starają.

Nie ustawajcie w wysiłkach waszych, ważkoluby i ważkarze!
Wy wśród foliantów, notatek, tabeli czas mnogi przepędzacie –
czyż sam dźwięk tych maleńkich skrzydeł nagrodą się wam nie okaże?
Tak w nim jak i w moim skromnym słowie podziękę swą odbieracie.
Kędzierzyn-Koźle, 6 IV A.D. 2018

LITERATURA

- BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2002. Present state, threats and conservation of dragonflies (Odonata) in Poland. *Nature Conservation*, **59** (2): 53-71.
- BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G., WENDZONKA J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce. A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 257 ss.
- BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2008. Historia i działalność Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Odonatologicznego. [w:] Jubileuszowy zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z okazji 85-lecia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna i naukowa rola ruchu amatorskiego w Polsce”, Bystrze k. Baligrodu – Lwów, 26-29 czerwca 2008. *Wiadomości Entomologiczne*, **27** (Supl.): 105-112.
- ŁABĘDZKI A. 1987. Ważki (Odonata) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. *Fragmenta Faunistica*, **31** (8): 111-134.
- MIELEWCZYK S. 1969. Larwy ważek (Odonata) niektórych torfowisk sfagnowych Polski. *Polskie Pismo Entomologiczne*, **39** (1): 17-81.
- MUSIAŁ J. 1988. Ważki (Odonata) Wolina i południowowschodniego Uznamu. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, C*, **37**:23-46.
- TOŃCZYK G. 1999. I Krajowe Seminarium Odonatologiczne, Bromierzyk, 17-19 kwietnia 1998. *Wiadomości Entomologiczne*, **18** (1): 61-64.
- TOŃCZYK G. 2005. Sekcja Odonatologiczna PTE. *Odonatrix*, **1** (1): 1-3.
- TOŃCZYK G. 2006. „Świtezianka” – zakazany biuletyn. *Odonatrix*, **2** (2): 46-47.
- TOŃCZYK G. 2019. Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego – 20 lat minęło. *Odonatrix*, **15** (1): 1-12.
- ZIELIŃSKI F. 2019. Odonatologom polskim w dniu święta ich. *Odonatrix*, **15** (2): 1.